

AlfaDatizando

Exploración de la plataforma como un usuario PROFESOR en un establecimiento

Diseñado por: Alejandra Beatriz Llitas, candidata a doctora en la Facultad de Informática de la UNLP. LIFIA. (alejandra.llitas@lifia.info.unlp.edu.ar) Julio de 2025.

En este apartado se muestran las opciones disponibles cuando se accede como profesor en un establecimiento.

A continuación, se detallan los primeros pasos a realizar para llevar adelante la exploración:

- Ingresar a la url: <https://alfadatizando.okd.lifia.info.unlp.edu.ar/>
- Ingresar con el usuario: profe1@gmail.com. La contraseña es entregada en una hoja aparte.

La imagen muestra una interfaz de usuario para iniciar sesión. El título es "Iniciar Sesión". Hay un campo de texto para el "Nombre de usuario" con el valor "profe1@gmail.com". Debajo hay un campo de "Contraseña*" con caracteres ocultos por puntos y botones para alternar visibilidad. Hay un enlace "Todavía no tienes cuenta? Regístrate". Un botón "Iniciar sesión con Google" con el logo de Google. En la parte inferior hay dos botones: "CANCELAR" y "INICIAR SESIÓN".

Al iniciar sesión. Es necesario indicar. En cuál de los establecimientos de los que se encuentra registrados quiere trabajar y con que rol. En este caso, elegiremos el establecimiento *Defensa Facultad de Informática UNLP* con el rol de *Profesor*. A continuación, se muestra la ventana con los datos mencionados seleccionados.

La imagen muestra una interfaz de usuario para seleccionar un establecimiento y un rol. El título es "Seleccione Establecimiento y Rol". Hay un campo de selección para "Seleccione una establecimiento" con el valor "Defensa Facultad de Informática UNLP". Debajo hay un campo de selección para "Seleccione un rol" con el valor "Profesor". Hay un enlace "Si aún no tienes un rol y una establecimiento deberás esperar que un administrador acepte tu solicitud! Ir al perfil". En la parte inferior hay un botón "CONTINUAR".

Al presionar CONTINUAR, ya se accederá a la pantalla principal del profesor, la cual se muestra a continuación:

AlfaDatizando

A continuación, exploraremos las siguientes acciones:

1. Cargar un dataset	3
2. Exploración de un dataset	8
3. Unirse a un curso	9
4. Ver dentro de un curso	10
No hay usuarios pendientes de aprobación	10
Hay usuarios pendientes de aprobación	11
5. Ver el listado de actividades	13
6. Visibilidad de una actividad	14
7. Crear una actividad	14
8. Analizar acciones sobre una actividad	19
8.1 Clonar una actividad	19
8.2 Asignar una actividad a un curso	22
8.3 Ver la información con la que fue creada una actividad	25
8.4 Editar una actividad	26
9. VER UNA ACTIVIDAD ASIGNADA A UN CURSO	27
10. Responder a un estudiante una pregunta sobre una actividad asignada en el curso	30

AlfaDatizando

1. Cargar un dataset

Seleccione ahora la opción Dataset del menú principal y vaya a la opción de subir dataset

Al presionar en el botón de SUBIR DATASET, se visualiza la siguiente pantalla

En esta versión de AlfaDatizando, usted podrá cargar archivos con extensión csv o archivos con formato pdf, con un máximo de tamaño de 10MB

Busque en su equipo el data set sobre el cual trabajar y luego arrastre y suelte el mismo en el cuadro indicado.

En el caso de esta exploración, seleccione el dataset llamado “ubicacion de los ferrocarriles de Argentina.csv”

AlfaDatizando

Seleccione el archivo y arrastrelo hasta el recuadro indicado

Al soltarlo en dicho recuadro, usted visualizará una pantalla que le permitirá configurar las columnas del dataset, su visibilidad y podrá además agregar una descripción en el dataset para facilitar su posterior uso

AlfaDatizando

Agregar Dataset

Arrastra o agregá tu archivo!
(Tipo de archivos permitidos: csv / pdf - Tamaño máximo: 10 MB)

- ubicacion de los ferrocarriles de Argentina.csv

La primera fila contiene los títulos?

Elija el nombre de los campos de su csv

Columna 1
Columna1

Columna 2
Columna2

Columna 3
Columna3

Columna 4
Columna4

Columna 5
Columna5

Columna 6
Columna6

Columna 7
Columna7

Columna 8
Columna8

CANCELAR GUARDAR

En caso de que usted sepa que, la primera fila del dataset contiene la información de los títulos de cada columna, seleccione el recuadro, que se encuentra al lado de la leyenda *“La primera fila contiene los títulos?”*, para cargar esos títulos automáticamente.

Notar que, la cantidad de columnas indicadas en esta ventana depende de la cantidad de columnas en el dataset. Para este caso, hay 12 columnas disponibles.

Para el caso del dataset cargado, al indicar que la primera fila tiene los títulos, usted visualizará lo siguiente:

AlfaDatizando

Agregar Dataset

Arrastra o agregá tu archivo!
(Tipo de archivos permitidos: csv / pdf - Tamaño máximo: 10 MB)

- ubicacion de los ferrocarriles de Argentina.csv

La primera fila contiene los títulos?

Elija el nombre de los campos de su csv

Columna 1	FID
Columna 2	id
Columna 3	gna
Columna 4	nam
Columna 5	fna
Columna 6	línea
Columna 7	caa
Columna 8	progresiva

CANCELAR GUARDAR

A continuación, dentro de la misma pantalla, deberá elegir la visibilidad con la que carga el dataset

Visibilidad

Establecimiento Privado Comunidad

- Establecimiento: indica que todos los miembros registrados en el establecimiento podrán usar el dataset
- Privado: que solamente el usuario que lo sube puede usarlo en actividades
- Comunidad: que todos los usuarios de todos los establecimientos podrán usar el dataset para sus actividades

En este caso, daremos visibilidad de *Privado* y la descripción del dataset es:

Archivo "csv" de estaciones de trenes activas al año 2022. <https://shorturl.at/wnG5h>

FID Texto (string) Código único identificativo de ID

id Número entero (integer)

AlfaDatizando

gna Texto (string) Término genérico - tipo de instalación ferroviaria
nam Texto (string) Término específico Nombre corto de la instalación ferroviaria
fna Texto (string) Nombre geográfico - Nombre largo de la instalación ferroviaria
línea Texto (string) Nombre de la línea
caa Texto (string) Nombre de la operadora ferroviaria
progresiva Número decimal (number) Kilómetro
fuelle Texto (string) Fuente del dato
geom GeoPoint (geo_point) Geometría
long Número decimal (number) Longitud
lat Número decimal (number) Latitud

Así se verá la pantalla una vez configurada

Agregar Dataset

Columna 5
fna

Columna 6
línea

Columna 7
caa

Columna 8
progresiva

Columna 9
fuelle

Columna 10
geom

Columna 11
long

Columna 12
lat

Visibilidad
 Establecimiento Privado Comunidad

Agregar descripción al dataset

Archivo "csv" de estaciones de trenes activas al año 2022. <https://shorturl.at/wmG5h>

FID Texto (string) Código único identificativo de ID

id Número entero (integer)

gna Texto (string) Término genérico - tipo de instalación ferroviaria

CANCELAR GUARDAR

AlfaDatizando

Notar que, una buena práctica es sumar la descripción, indicando de corresponder, de donde se obtuvieron los datos y que significa cada columna.

Al guardar, el nuevo data set estará disponible con visibilidad Privado.

Datasets

SUBIR DATASET

Buscar dataset

Fuentes de datos cargadas en Alfadatizando:

Establecimiento Privado Comunidad Archivado

Título	Propietario	Establecimiento	Fecha de Creación	Tamaño de Archivo	Acciones
ubicacion de los ferrocarril...	profe1@gmail.com	Defensa Facultad de Infor...	16/05/2025	0.093 MB	⋮

2. Exploración de un dataset

Hay ciertas acciones que se pueden realizar sobre un dataset.

Datasets

SUBIR DATASET

Buscar dataset

Fuentes de datos cargadas en Alfadatizando:

Establecimiento Privado Comunidad Archivado

Título	Propietario	Establecimiento	Fecha de Creación	Tamaño de Archivo	Acciones
ubicacion de los ferrocarril...	profe1@gmail.com	Defensa Facultad de Infor...	16/05/2025	0.093 MB	⋮

1 fila seleccionada

Al presionar sobre los tres puntos verticales, en la columna de “Acciones” usted podrá visualizarlas

- Descargar
- Eliminar
- Archivar
- Ver info

A continuación, se describe brevemente a cada una de ellas:

- **Descargar:** permite descargar el dataset. Esto da la flexibilidad para poder inspeccionarlo y modificarlo de ser necesario.

AlfaDatizando

- Eliminar: esta acción solo está disponible si no hay una actividad asociada al dataset.
- Archivar: Si usted quiere no disponibilizar aun el data set cargado, puede usar la opción esta opción
- Ver info, muestra la información del dataset como se muestra a continuación:

Información del dataset

Nombre: ubicacion de los ferrocarriles de Argentina.csv
Visibilidad: Privado
Encabezados: FID|id|gna|nam|fna|línea|caa|progresiva|fuente|geom|long|lat
Descripción: Archivo "csv" de estaciones de trenes activas al año 2022.
https://shorturl.at/wnG5h FID Texto (string)Código único identificativo de ID
id Número entero (integer) gna Texto (string)Término genérico - tipo de
instalación ferroviaria nam Texto (string)Término específico Nombre corto
de la instalación ferroviaria fna Texto (string)Nombre geográfico -Nombre
largo de la instalación ferroviaria línea Texto (string)Nombre de la línea caa
Texto (string)Nombre de la operadora ferroviaria progresiva Número
decimal (number)Kilómetro fuente Texto (string)Fuente del dato geom
GeoPoint (geo_point)Geometría long Número decimal (number)Longitud Lat
Número decimal (number)Latitud
Propietario: profe1@gmail.com
Establecimiento: Defensa Facultad de Informática UNLP
Tamaño del archivo: Desconocido
Fecha de creación: 16/05/2025

3. Unirse a un curso

Para unirse a un curso, el profesor, debe hacer clic sobre la opción UNIRSE. Al hacerlo visualizará un cartel como se muestra a continuación.

Actividades

Cursos

Datasets

Cursos

Buscar curso

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4º	Defensa Facultad ...	UNIRSE

Al hacer clic sobre el UNIRSE, se pedirá una confirmación

Está seguro que desea unirse a este curso?

Se solicitará la inscripción al curso y deberá esperar que un administrador acepte su solicitud

CANCELAR SI

Al presionar SI, se procesa el pedido y se envía un mensaje en el caso de éxito

La solicitud se creó con éxito!

AlfaDatizando

Su pedido quedará pendiente hasta que un administrador del establecimiento acepte su solicitud.

4. Ver dentro de un curso

Luego de que un administrador del establecimiento acepta su solicitud para unirse a un curso, usted visualizará la pantalla con el listado de cursos de la siguiente manera

No hay usuarios pendientes de aprobación

Para ver un curso con esta característica, se debe acceder a la opción cursos de la pantalla principal.

Al hacer clic sobre Cursos, se visualizará la lista de cursos del establecimiento

Para ver dentro de un curso, el profesor, debe hacer clic sobre la opción VER CURSO. Al hacerlo, se visualizarán los diferentes participantes de este y las actividades si los hubiese.

Se debe hacer clic sobre VER CURSO

Y desde allí podrá visualizar los participantes del curso (profesores y estudiantes) y las actividades.

En este caso, aun no hay actividades para el curso que se está visualizando.

Hay usuarios pendientes de aprobación

Cuando al trabajar desde la pantalla principal del Profesor, en la opción Cursos del menú lateral se visualiza el ícono con un distintivo (), se debe acceder al curso ya que indica que hay al menos un usuario pendiente de aprobación

AlfaDatizando

Al hacer clic sobre Cursos, se visualizará la lista de cursos del establecimiento y se visualizará destacado aquel curso que requiere especial atención. Nuevamente, se usa el recurso del ícono distintivo. A continuación se muestra un ejemplo cuando hay un único curso cargado

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR

Mientras que, en caso de haber mas de un curso cargado, la visualización será la siguiente

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR
Literatura de 6to- año	Literatura	01/01/2025	31/12/2025	2025	6°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR
Sociología de 5to año	Sociología	01/01/2025	31/12/2025	2025	5°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR

Retomando el caso de estudio, donde se trabaja sobre el curso llamado *Literatura de 4to. año* vemos en la primer imagen mostrada que este curso requiere de una acción. Se presiona en VER CURSO y al hacerlo, se distingue que se requiere de una acción en Participantes, ya que esta solapa tiene el ícono distintivo

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

[PARTICIPANTES](#) [ACTIVIDADES](#)

Participantes

Buscar usuario

Mostrar:

Profesores Estudiantes Pendientes de aprobación

Nombre Email

Dado que se trata de participantes, se debe ingresar a la lista de *Pendientes de Aprobación*, al hacerlo se visualiza la lista de usuario pendientes de aprobación.

AlfaDatizando

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025

Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

Participantes

Buscar usuario

Mostrar:

Profesores Estudiantes Pendientes de aprobación

Nombre Email Rol Acciones

Alejandra Beatriz ale.lifia@gmail.com Profesor

ACEPTAR

RECHAZAR

VER

Filas por página: 10

1-1 de 1

Como se visualiza en la pantalla anterior, un usuario bajo el rol de profesor quiere unirse al grupo.

Al ACEPTAR, se recibe un mensaje de operación exitosa y el nuevo usuario desaparece de la lista de pendientes de aprobación

El nuevo usuario aceptado, está visible en la lista de participantes con el rol de profesor.

5. Ver el listado de actividades

AlfaDatizando

Seleccione ahora la opción Actividades del menú principal . Las actividades aparecerán listadas de acuerdo con su tipo de visibilidad con la que fueron creadas. El listado de Todo agrupa las actividades de la visibilidad de establecimiento, Privado y Comunidad

6. Visibilidad de una actividad

Ale momento de crear una actividad, es posible asignarle diferentes alcances de visibilidad

Establecimiento: La actividad podrá ser vista y usada por cualquier otro profesor del establecimiento

Privado: la actividad podrá ser vista y usada solamente por el profesor que la crea

Comunidad: La actividad podrá ser vista y usada por toda la comunidad de Alfadatizando

7. Crear una actividad

Desde la pantalla principal, tendrá que ingresar en la opción de Actividades

Al ingresar a Actividades, se visualiza la lista de actividades disponibles según la visibilidad de esta y desde aquí podrá además crear una actividad

Haremos clic sobre CREAR ACTIVIDAD.

AlfaDatizando

CREAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP ✕

Título de la actividad *

0 / 60

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado *

Enunciado *

0 / 400

Visibilidad actividad

Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad *

Descripción de la actividad *

CANCELAR GUARDAR

Se visualizará una pantalla en la que deberá ingresar la siguiente información para crear una actividad relacionada a la obra literaria “La casa de Bernarda Alba”.

Título de la Actividad:

Analizando “La casa de Bernarda Alba” desde otros lentes

Título del Enunciado:

Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo

Enunciado:

Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes

- 1) ¿Existen personajes que parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay personajes más periféricos o aislados?
- 2) Observa el grosor o el tipo de las aristas ¿Qué relaciones parecen ser más significativas para el desarrollo de la obra?

Visibilidad de la Actividad:

Comunidad

Objetivos de la Actividad:

Aplicar conceptos básicos del pensamiento computacional, como la identificación de patrones, la abstracción y el análisis de redes, al estudio de una obra literaria.

AlfaDatizando

Desarrollar habilidades de observación y análisis visual para extraer información significativa de una representación gráfica compleja.

Profundizar la comprensión de las relaciones entre los personajes de La casa de Bernarda Alba y cómo estas dinámicas contribuyen al desarrollo del drama y los temas de la obra.

Fomentar la capacidad de conectar la representación abstracta de un grafo con la complejidad de las interacciones humanas y los significados literarios.

Descripción de la Actividad:

- a) Lectura de la obra: Los estudiantes leen la obra como actividad en su hogar
- b) Presentación del Grafo: habiendo trabajado en el aula conceptos de grafos como nodo, arista y centralidad y mostrado a los personajes como nodos y a las relaciones significativas entre ellos como aristas. Donde el grosor de las aristas indica la cantidad de interacciones entre los personajes.
- c) Exploración Visual: En grupos de tres estudiantes observar y analizar el grafo detenidamente. El fin es que se identifiquen visualmente los elementos clave como nodo, centralidad, arista.
- d) Análisis Guiado: Las preguntas del enunciado servirán como guía para enfocar la observación y el análisis. Los estudiantes deberán registrar sus hallazgos y las interpretaciones iniciales basadas en la visualización del grafo.
- e) Conexión con la Obra: El paso crucial será conectar las observaciones del grafo con el conocimiento de la obra literaria. Los estudiantes deberán justificar sus respuestas a las preguntas del enunciado citando momentos específicos del texto, las acciones de los personajes y los temas centrales de La casa de Bernarda Alba. Por ejemplo, si un personaje aparece muy central en el grafo, deberán explicar por qué su rol en la obra justifica esta centralidad.
- f) Debate y Puesta en Común: Finalmente, se realizará una discusión en clase donde los estudiantes compartirán sus análisis y conclusiones. Se fomentará el debate sobre las diferentes interpretaciones y cómo la visualización del grafo puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la obra

Fuentes estática

con visibilidad de Comunidad

buscar el dataset: La casa de Bernarda Alba.csv (notar que este fue cargado previamente)

Gráficos permitidos:

Grafo

A continuación, se muestra la pantalla cargada con los datos mencionados previamente

AlfaDatizando

CREAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP ×

Título de la actividad* 56 / 60

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado*

Enunciado* 372 / 400

Visibilidad actividad

Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad*

Descripción de la actividad*

FUENTES ESTÁTICAS FUENTES DINÁMICAS

Filtro visibilidad dataset

Establecimiento Privado Comunidad

Búsqueda dataset*

Gráficos permitidos

Columnas Línea Torta Burbujas

Mapa Grafo Nube de palabras

CANCELAR GUARDAR

Al presionar en GUARDAR, y en caso de éxito se visualizará el siguiente mensaje

Una vez creada la actividad, la misma aparece en la lista de actividades

8. Analizar acciones sobre una actividad

Sobre las actividades creadas, es posible realizar una serie de acciones, las cuales se acceden desde la opción de tres puntos que se destacan en la siguiente imagen.

Las acciones posibles sobre una actividad son:

Clonar: dada una actividad ya existente, permite crear una nueva usando la actual como molde

Asignar Curso: Una isma actividad puede ser asignada a diferentes cursos

Ver Info: muestra la información con la que fue creada una actividad

Editar: Permite editar ciertos datos de la actividad. Esta acción solamente está disponible para el creador de la actividad

Las acciones previamente mencionadas, serán descriptas en las siguientes secciones.

8.1 Clonar una actividad

Para clonar una actividad, es necesario que ingrese a la opción Clonar

Al hacerlo, visualizará la información de la actividad y podrá iniciar su edición para generar una nueva actividad basada en la actual

AlfaDatizando

CLONAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLF

Habilitar edición

Título de la actividad

(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado

Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Pe

Enunciado

Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes

1) ¿Existen personajes que parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay

Visibilidad actividad

Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad

Aplicar conceptos básicos del pensamiento computacional, como la i

Descripción de la actividad

a) Lectura de la obra: Los estudiantes leen la obra como actividad en

FUENTES ESTÁTICAS

FUENTES DINÁMICAS

Filtro visibilidad dataset

Establecimiento Privado Comunidad

Búsqueda dataset*

CANCELAR GUARDAR

Deslizar para "Habilitar edición"

AlfaDatizando

CLONAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLF

Deshabilitar edición

Título de la actividad
(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado
Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Pe

Enunciado
Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes
1) ¿Existen personajes que parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay

Visibilidad actividad
 Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad
Aplicar conceptos básicos del pensamiento computacional, como la i

Descripción de la actividad
a) Lectura de la obra: Los estudiantes leen la obra como actividad en:

FUENTES ESTÁTICAS FUENTES DINÁMICAS

Filtro visibilidad dataset
 Establecimiento Privado Comunidad

Búsqueda dataset*

CANCELAR GUARDAR

En este caso, la clonación realizará las siguientes acciones:

Título de la actividad: (B) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Título del enunciado //no modificar

Enunciado

Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes

3) Observa el grosor o el tipo de las aristas ¿Qué relaciones parecen ser más significativas para el desarrollo de la obra?

4) ¿De qué manera sumarías una nueva relación entre Bernarda y su madre María Josefa? ¿Como piensas que se puede sumar esto al grafo de personajes existente?

AlfaDatizando

Objetivo de la actividad, Descripción de la actividad y la fuente de datos NO ES POSIBLE MODIFICARLAS AL CLONAR.

Visibilidad //no modificar

Gráficos permitidos //no modificar

Cargar la información suministrada y presionar en GUARDAR.

Si al hacerlo no ocurre ningún error, se recibirá el siguiente mensaje.

Luego, ya tendrá disponible la nueva actividad generada a partir de una clonación de una actividad previamente existente.

Una captura de pantalla de la interfaz de usuario de actividades. El título principal es "Actividades". Hay un botón "CREAR ACTIVIDAD" en azul. Debajo hay tres campos de búsqueda: "Seleccione una provincia*", "Búsqueda por localidad*" y "Búsqueda por establecimiento*". Sección "Mostrar:" con opciones de radio: "Todo", "Establecimiento", "Privado" y "Comunidad" (seleccionada). Una tabla con columnas "Título", "Descripción", "Establecimiento" y "Acciones".

Título	Descripción	Establecimiento	Acciones
(A) Analizando "La...	a) Lectura de la ob...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮
(B) Analizando "La...	a) Lectura de la ob...	Defensa Facultad de Informática UNLP	⋮

8.2 Asignar una actividad a un curso

Precondiciones:

Ya está el curso creado y el profesor forma parte del curso

Ya hay estudiantes unidos en el curso

Para Asignar una actividad a un Curso, es necesario que ingrese a la opción "Asignar a curso"

Al hacer clic sobre la opción de Asignar curso, se visualizará la siguiente pantalla

AlfaDatizando

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Curso

Materia

Crear actividad para

CANCELAR GUARDAR

En la pantalla visualizada, deberá elegir el curso y la materia del establecimiento a la que le asignará la actividad y podrá elegir si asignarla a todos los estudiantes o solamente a un subgrupo de estos (Grupo reducido).

En este caso:

Curso: Literatura de 4to. Año

Materia: Literatura

Crear actividad para: Todos los estudiantes

Se cargan los datos en la pantalla

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Curso
Literatura de 4to año

Materia
Literatura

Crear actividad para

Todos los estudiantes

Grupo reducido

Para mostrar que implicaría elegir un grupo reducido, a continuación, se muestra que al seleccionar dicha opción, el paso siguiente es indicar cual o cuales estudiantes en particular, recibirán la tarea.

AlfaDatizando

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Curso
Literatura de 4to año

Materia
Literatura

Crear actividad para
Grupo reducido

Elegir estudiantes

Est1 Estudiante1
Est2 Estudiante2
Est3 Estudiante3

Finalmente, por la consigna de este caso, se dejará la opción de “Todos los estudiantes”

ASIGNAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Curso
Literatura de 4to año

Materia
Literatura

Crear actividad para
Todos los estudiantes

CANCELAR GUARDAR

Al hacer clic sobre la opción de Guardar, se recibe un mensaje de éxito en caso de que la operación se realice de manera correcta

✓ La actividad fue asignada al curso con éxito!

Luego de esto, la actividad aparece asignada al curso en la lista de actividades del curso.

Actividades	Cursos																
	<input type="text" value="Buscar curso"/>																
	<table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Materia</th><th>Fecha de inicio</th><th>Fecha de fin</th><th>Ciclo lectivo</th><th>Año de cursada</th><th>Establecimiento</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Literatura de 4to año</td><td>Literatura</td><td>01/03/2025</td><td>31/12/2025</td><td>2025</td><td>4°</td><td>Defensa Facultad ...</td><td>VER CURSO ABANDONAR</td></tr></tbody></table>	Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones	Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR
Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones										
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR										

AlfaDatizando

Al presionar para VER CURSO, se pueden ver los participantes y las actividades que posee creadas dicho curso.

8.3 Ver la información con la que fue creada una actividad

Para Ver la información con la que fue creada una actividad, es necesario que ingrese a la opción "Ver Info"

Al hacerlo, visualizará toda la información con la que se creó la actividad

AlfaDatizando

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP

Título de la actividad
Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado
Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Pe

Enunciado
Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes
1) ¿Existen personajes que parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay

Visibilidad actividad
 Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad
Aplicar conceptos básicos del pensamiento computacional, como la i

Descripción de la actividad
a) Lectura de la obra: Los estudiantes leen la obra como actividad en

FUENTES ESTÁTICAS FUENTES DINÁMICAS

Filtro visibilidad dataset
 Establecimiento Privado Comunidad

Búsqueda dataset*
la casa de Bernarda Alba.csv (Historial padre)

8.4 Editar una actividad

Para Editar una actividad, es necesario que ingrese a la opción Editar. Solamente el creador de una actividad tiene disponible la opción de Editar.

Clonar
Asignar a curso
Ver Info
Editar

Al hacer clic sobre Editar, se visualizan los datos editables de la actividad

AlfaDatizando

EDITAR ACTIVIDAD - Defensa Facultad de Informática UNLP ✕

Título de la actividad* 60 / 60

Enunciado (Esta sección será lo que el estudiante verá en su actividad)

Título del enunciado*

Enunciado*
1) ¿Existen personajes que parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay

371 / 400

Visibilidad actividad

Establecimiento Privado Comunidad

Objetivo de la actividad*

Descripción de la actividad*

FUENTES ESTÁTICAS FUENTES DINÁMICAS

Filtro visibilidad dataset

Establecimiento Privado Comunidad

CANCELAR GUARDAR

En caso de querer editar un dato, lo modifica y presiona en Guardar, caso contrario, podrá salir sin guardar cambios mediante la opción CANCELAR.

9. VER UNA ACTIVIDAD ASIGNADA A UN CURSO

Luego de haber asignado una actividad a un curso, es posible visualizar su contenido.

Para ello, acceder a la opción Cursos del menú principal

Y luego hacer clic sobre el botón de VER CURSO.

Al hacerlo, accederá a la información del curso, es decir, todos los participantes y sus actividades.

Ir a la solapa de ACTIVIDADES y visualizar desde allí las actividades del curso

Al hacer clic sobre el botón de VER ACTIVIDAD, se visualizará toda la información de la actividad en el contexto del curso

AlfaDatizando

VOLVER

Literatura de 4to año

Información de actividad

Fuente:

la casa de Bernarda Alba.csv

Nombre actividad:

(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado:

Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo

VER MÁS

PENDIENTES CORREGIDAS ENTREGADAS PENDIENTES (REENTREGA)

Usuario	Nombre	Apellido	Acciones
estudiante1@gmail.com	Est1	Estudiante1	VER
estudiante2@gmail.com	Est2	Estudiante2	VER
estudiante3@gmail.com	Est3	Estudiante3	VER

1 fila seleccionada

Filas por página: 10 1-3 de 3

Para ver toda la información con la que se creó la actividad, se debe hacer clic sobre la opción VER MÁS.

Información de la actividad

Fuente: la casa de Bernarda Alba.csv

Nombre actividad: (A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado: Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo

Descripción: a) Lectura de la obra: Los estudiantes leen la obra como actividad en su hogar b) Presentación del Grafo: habiendo trabajado en el aula conceptos de grafos como nodo, arista y centralidad y mostrado a los personajes como nodos y a las relaciones significativas entre ellos como aristas. Donde el grosor de las aristas indica la cantidad de interacciones entre los personajes. c) Exploración Visual: En grupos de tres estudiantes observar y analizar el grafo detenidamente. El fin es que se identifiquen visualmente los elementos clave como nodo, centralidad, arista. d) Análisis Guiado: Las preguntas del enunciado servirán como guía para enfocar la observación y el análisis. Los estudiantes deberán registrar sus hallazgos y las interpretaciones iniciales basadas en la visualización del grafo. e) Conexión con la Obra: El paso crucial será conectar las observaciones del grafo con el conocimiento de la obra literaria. Los estudiantes deberán justificar sus respuestas a las preguntas del enunciado citando momentos específicos del texto, las acciones de los personajes y los temas centrales de La casa de Bernarda Alba. Por ejemplo, si un personaje aparece muy central en el grafo, deberán explicar por qué su rol en la obra justifica esta centralidad. f) Debate y Puesta en Común: Finalmente, se realizará una discusión en clase donde los estudiantes compartirán sus análisis y conclusiones. Se fomentará el debate sobre las diferentes interpretaciones y cómo la visualización del grafo puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la obra

Objetivo: Aplicar conceptos básicos del pensamiento computacional, como la identificación de patrones, la abstracción y el análisis de redes, al estudio de una obra literaria. Desarrollar habilidades de observación y análisis visual para extraer información significativa de una representación gráfica compleja. Profundizar la comprensión de las relaciones entre los personajes de La casa de Bernarda Alba y cómo estas dinámicas contribuyen al desarrollo del drama y los temas de la

Una actividad desde que se asigna a un curso, hasta que el docente considera que está finalizada, pasa por diferentes estados:

PENDIENTE: estado inicial luego de asignarse. El estudiante aun no realizó una entrega

ENTREGADA: el estudiante realizó la actividad y decidió entregarla para su corrección

AlfaDatizando

CORREGIDA: el profesor analizó la actividad y la consideró aprobada, desaprobada o que requiere una nueva entrega

PENDIENTE DE RE ENTREGA: el estudiante realizó la entrega, e profesor la corrigió y le solicitó una nueva entrega

Las actividades aparecen en solapas diferentes según su estado.

PENDIENTES	CORREGIDAS	ENTREGADAS	PENDIENTES (REENTREGA)
Usuario	Nombre	Apellido	Acciones
estudiante1@gmail.com	Est1	Estudiante1	VER
estudiante2@gmail.com	Est2	Estudiante2	VER
estudiante3@gmail.com	Est3	Estudiante3	VER

1 fila seleccionada Filas por página

Un profesor, puede ingresar a la actividad de un estudiante y ver dentro de la misma como si fuera el estudiante.

10. Responder a un estudiante una pregunta sobre una actividad asignada en el curso

Cuando al ingresar a la pantalla principal, el profesor, visualizará que hay alguna acción requerida () en alguno de los cursos que tiene a su cargo.

Debe ingresar a Cursos y ver cual de los cursos de su lista, tiene el ícono que indica que se requiere una acción (**Literatura**)

AlfaDatizando

- Actividades
- Cursos**
- Datasets

Cursos

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4*	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR

Hacer clic en VER CURSO

Al ingresar, visualizar en cual de las dos solapas se requiere la acción. En este caso en ACTIVIDADES

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

[PARTICIPANTES](#) [ACTIVIDADES](#)

Participantes

Mostrar:

Profesores Estudiantes Pendientes de aprobación

Nombre	Email
Est1	estudiante1@gmail.com
Est2	estudiante2@gmail.com
Est3	estudiante3@gmail.com

Ingresa a ACTIVIDADES y visualice en la lista, cuál de las actividades tiene el ícono que indica que hay una acción pendiente

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

[PARTICIPANTES](#) [ACTIVIDADES](#)

Título	Visibilidad	Fecha	Propietario	Acciones
(A) Analizando "La ca: Comunidad"		21/05/2025	profe1@gmail.com	VER ACTIVIDAD

Haga clic para VER ACTIVIDAD

Y busque el estudiante que tiene el ícono que indica que hay una acción pendiente. En este caso, el estudiante 1

AlfaDatizando

VOLVER

Literatura de 4to año

Información de actividad

Fuente:

la casa de Bernarda Alba.csv

Nombre actividad:

(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado:

Visualizando la Te entre los Persona través de un Grafi

VER MÁS

PENDIENTES CORREGIDAS ENTREGADAS PENDIENTES (REENTREGA)

Usuario	Nombre	Apellido	Acciones
estudiante1@gmail.com	Est1	Estudiante1	VER
estudiante2@gmail.com	Est2	Estudiante2	VER
estudiante3@gmail.com	Est3	Estudiante3	VER

1 fila seleccionada

Filas por página:

Ingrese a VER al estudiante y diríjase a la sección de preguntas y respuestas

Nueva pregunta

ENVIAR

Preguntas anteriores:

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

de estudiante1@gmail.com

rol: Estudiante - 25/05/2025 18:30

✓ RESPONDER

Para desactivar el ícono de acción requerida, usted deberá hacer clic sobre el ícono , al hacerlo recibirá un mensaje de confirmación

Confirmación ×

¿Marcar como leída?

CANCELAR

Luego, podrá responderle al estudiante. Haga clic en RESPONDER

AlfaDatizando

Nueva pregunta

ENVIAR

Preguntas anteriores:

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

de estudiante1@gmail.com

rol: Estudiante - 25/05/2025 18:30

✓ RESPONDER

Respuesta

GUARDAR

DESCARTAR

Y en el cuadro habilitado para la respuesta. Ingrese el siguiente texto:

Estimado Estudiante1, resulta importante que usted pueda brindar observaciones al menos de los personajes de Bernarda, Angustias, Adela y la mendiga. Cualquier duda, espero su nuevo contacto por la plataforma. ¡Saludos!

La respuesta se verá de la siguiente manera

Preguntas anteriores:

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

de estudiante1@gmail.com

rol: Estudiante - 25/05/2025 18:30

✓ RESPONDER

Respuesta

Estimado Estudiante1, resulta importante que usted pueda brindar observaciones al menos de los personajes de Bernarda, Angustias, Adela y la mendiga. Cualquier duda, espero su nuevo contacto por la plataforma. ¡Saludos!

Haga clic en Guardar, se le pedirá una confirmación

Confirmación ×

¿Deseas enviar esta respuesta?

CANCELAR SI

Y al hacer clic sobre SI, la respuesta será enviada al Estudiante 1. Y esto se verá reflejado en su pantalla

AlfaDatizando

Preguntas anteriores:

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

de estudiante1@gmail.com

rol: **Estudiante** - 25/05/2025 18:30

✓ RESPONDER

Estimado Estudiante1, resulta importante que usted pueda brindar observaciones al menos de los personajes de Bernarda, Angustias, Adela y la mendiga. Cualquier duda, espero su nuevo contacto por la plataforma. ¡Saludos!

de profe1@gmail.com

rol: **Profesor** - 25/05/2025 18:53

Acti